

АЛИМЕНТ МАЖБУРИЯТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Джалилов Азамат Амриллоевич

Тошкент давлат юридик университети

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18241460>

Аннотация

Мақоллада алимент мажбуриятларини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари тарixий-ҳуқуқий ва қиёсий тahlil асосида о'рганilган. "Avesto", islom ҳуқуқи, shariat қoidalari ва sovet davri қonunchiligi kabi турli тарixий davrlarda oilaviy munosabatlar ва bolalarni ta'minlash masalalarining tartibga solinishi tahlil qilingan. Maqolada mustaqillik davridagi me'yoriy-ҳуқуқий hujjatlar, xalqaro konventsiyalar ва milliy қonunchilik tizimi o'rganilgan. Aliment to'lovlari jamg'armasi faoliyati, aliment мажбуриятларини таъминлаш mexanizmlari ва ularning amaliy qo'llanilishidagi muammolar ko'rib chiqilgan. Muallif tomonidan jamg'arma mexanizmini takomillashtirish, regress da'vo tizimini joriy etish va bolalar manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yuvchi yangi ҳуқуқий mexanizmlarni yaratish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Калит so'zlar: алимент мажбуриятлари, ҳуқуқий асослар, тарixий taraqqiyot, Aliment to'lovlari jamg'armasi, regress da'vo, bola ҳуқуқлари, me'yoriy-ҳуқуқий bazasi, қonunchilikni takomillashtirish, oila ҳуқуқи, islom ҳуқуқи.

Аннотация:

В статье исследуются правовые основы обеспечения алиментных обязательств на основе историко-правового и сравнительного анализа. Проанализировано регулирование семейных отношений и вопросов обеспечения детей в различные исторические периоды, включая "Авесто", исламское право, нормы шариата и советское законодательство. В статье изучены нормативно-правовые акты периода независимости, международные конвенции и система национального законодательства. Рассмотрены деятельность Фонда алиментных платежей, механизмы обеспечения алиментных обязательств и проблемы их практического применения. Автором разработаны предложения по совершенствованию механизма фонда, внедрению системы регрессных исков и созданию новых правовых механизмов, ставящих интересы детей на первое место.

Ключевые слова: алиментные обязательства, правовые основы, историческое развитие, Фонд алиментных платежей, регрессный иск, права ребенка, нормативно-правовая база, совершенствование законодательства, семейное право, исламское право.

Abstract:

The article examines the legal foundations of ensuring alimony obligations based on historical-legal and comparative analysis. The regulation of family relations and child support issues in various historical periods, including Avesta, Islamic law, Sharia norms and Soviet legislation, is analyzed. The article studies normative legal acts of the independence period, international conventions and the national legislative system. The activities of the Alimony Payments Fund, mechanisms for ensuring alimony obligations and problems of their practical

application are considered. The author has developed proposals for improving the fund mechanism, introducing a regressive claim system and creating new legal mechanisms that prioritize children's interests.

Keywords: alimony obligations, legal foundations, historical development, Alimony Payments Fund, regressive claim, child rights, normative legal framework, legislation improvement, family law, Islamic law.

Ҳар бир жамиятнинг ривожланиши ва барқарор тараққиёти унинг энг муҳим бўғини – оила институтининг мустақамлиги билан узвий боғлиқдир. Оила – бу нафақат ижтимоий муносабатларнинг асосий бирлиги, балки келажак авлодни тарбиялаш, жамият қадриятларини сақлаш ва ўтказишнинг энг муҳим механизми ҳисобланади. Оила муносабатларининг энг муҳим томонларидан бири – болаларнинг моддий таъминоти масаласи бўлиб, бу масала қадим замонлардан то бугунги кунгача ижтимоий ва ҳуқуқий тартибга солиш объекти бўлиб келган.

Замонавий шароитда болаларнинг таъминот олиш ҳуқуқини таъминлаш ва ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштириш муҳим долзарб масала сифатида қаралмоқда. Глобаллашув жараёнлари, иқтисодий ва ижтимоий ўзгаришлар, оилалар тузилмасидаги трансформациялар алимент ҳуқуқи соҳасида янги ёндашувларни талаб қилмоқда. Шу боис, бу соҳадаги назарий асослар, ҳуқуқий тартибга солиш механизмлари ва амалий муаммоларни комплекс тадқиқ этиш зарурати туғилади.

Халқимизнинг бой маданий мероси, урф-одат ва анъаналари тарихи узоқ асрларга бориб тақалади. Инсоният жамиятида дастлабки ижтимоий муносабатлар урф-одат ва анъаналар, диний қоидалар асосида тартибга солинганлиги маълум. Мамлакатимиз ҳудудида давлатчилик ва ҳуқуқ тизимининг шаклланиши, сиёсий-ҳуқуқий таълимотларнинг тарихини ўрганган кўплаб тадқиқотчилар дастлабки манба сифатида "Авесто"га мурожаат қиладилар. Бу тасодифий эмас.

Зардуштийлик дини ва унинг таъсирида бўлган халқларнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий ва таълимий қарашлари "Авесто"да акс эттирилган бўлиб, унда оилавий ҳаёт масалалари бўйича қизиқарли ва батафсил маълумотлар мавжуд¹.

Қайд этиш зарурки, "Авесто"да инсоний бурчга, оилавий турмуш, фарзанд тарбиясига алоҳида эътибор қаратади, 16 ёшидан уйланиш назарда тутилган² "Авесто"да баён этилишича, никоҳ учун инсон ўз-ўзини таъминлай оладиган даражада бўлиши, жисмонан соғлом бўлиши талаб қилинган, агар моддий эҳтиёжларни қондира олмаса, у ҳолда бошқа вазифаларини ҳам тўғри бажара олмаслиги кўрсатиб ўтилган ("Ясна", 33,3-боб).

Ҳ.Ҳомидов таъкидлашича, агар эркак муайян вақтда ва имкони бўлганда никоҳ тузмаса, унга белги қўйилган ёки турли усулларда босим ўтказилган. Кўп болали оилаларга нафақа белгилаш амалга оширилган билан бирга, айрим ҳолларда кўп туққан аёлларга ҳам белгиланган тартибда моддий рағбатлантириш чоралари қўлланилганлиги қайд этилади³. Бу эса, ўз навбатида оилавий ҳаётга рағбат мавжуд бўлиши, ўз мажбуриятини бажармаганлик учун тегишли жавогарлик ўрнатилганлиги

¹ Йўлдошев Ж. Ҳасанов С. Авестода ахлоқий-таълимий қарашлар. -Т.: "Ўқитувчи", 1992. -21 б.

² Маковельский А.О. Авесто. Изд-во АН Азербайджанской ССР. –Баку: 1960. -80-81-б.

³ Ҳомидов Х. "Шоҳнома"нинг шуҳрати. -Т.: "Ўзбекистон". 1991. -93-94 б.

ўша вақт учун бу борадаги ҳуқуқий тартибга солишга муайян даражада ва жиддий эътибор қаратилганлигини кўрсатади.

Марказий Осиё халқларининг машҳур эпик асарлари – "Ўғўзнома", "Алпомиш" ва "Манас"да оилавий турмуш тарзи, урф-одат ва анъаналарни давом эттириш ҳамда миллий қадриятларни асраб-авайлашга жиддий масъулият билан қараш акс этган. Айниқса, бу дostonларда ўзаро ижтимоий алоқаларни мустаҳкамлаш ва сақлаш масаласига катта эътибор қаратилган. Бироқ курашлар, қиз қувлашлар каби анъанавий маросимларда қандай сўзлар, дуолар ишлатилганлиги тўғрисида аниқ маълумотлар бизгача етиб келмаган ёки тарихчилар томонидан етарли даражада ўрганилмаган. Аммо суғд ёзма ёдгорликларида бу масала юзасидан анча қимматли маълумотларни топиш имкони мавжуд.

Ислom дини халқимиз мадания ва маърифий ҳаётида ўзгача ўрин тутади. Ушбу дин Туркистон ўлкасида ёйилгандан кейин никоҳ-оила ҳуқуқий муносабатлари Қуръони Карим⁴, Шариат ва Одат қоидалари, шунингдек Муҳаммад пайгамбаримиз (САВ)нинг ҳадислари билан тартибга солинган⁵.

Никоҳ-оила муносабатларини тартибга солишда шариат қоидалари, ислom ҳуқуқи меъёрлари ва ҳадисларнинг аҳамияти асосий ва етакчи ўринни эгаллаган. Имом ал-Бухорий томонидан тўпланган "Ал-Адаб ал-Муфрад" ("Одоб дурдоналари") номли ҳадислар мажмуасида оила масалалари, ёшлар тарбияси, мадания ҳаёт билан боғлиқ турли масалаларда муайян меъёрларга амал қилиш зарурлиги кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, шарм ва ҳаё, уятчанлик каби яхши одоб ва гўзал ахлоқ қоидалари батафсил баён этилганлиги маънавий-маърифий ҳаётга қанчалик катта эътибор қаратилганидан далолат беради.

Туркистон ўлкасида никоҳ-оила муносабатларидан келиб чиқадиган баҳсли масалаларни ҳал этиш учун ўтроқ жойлар ва шаҳарларда қозилик судлари, қозоқ, қирғиз ва қорақалпоқ халқлари орасида эса бий судлари фаолият кўрсатган. Қозилар шариат нормаларини пухта биладиган кишилар орасидан номаълум муддатга лавозимга тайинланган⁶.

Ислom ҳуқуқи қўлланилган даврларда ҳуқуқнинг асосий манбаси Қуръони Карим бўлган. Қуръони Каримда мол-мулк, мерос, васийлик ва ҳомийлик масалаларида аҳдга вафодорлик, вояга етмаганларнинг, жумладан, етим болаларнинг ҳуқуқларига риоя этиш, уларга ғамхўрлик кўрсатиш, ота-она ёки уларнинг вазифасини бажарувчи шахсларнинг жавобгарлиги тўғрисида аниқ қоидалар белгиланган. Шунингдек, Қуръони Каримда тартибга солинмаган оилавий-ҳуқуқий муносабатлар сунна, ижмо ва қиёс каби манбалар орқали тартибга солинган⁷.

Ислom ҳуқуқида эркак ва аёлга бир қатор вазифалар юкланган. Жумладан, яхши аёл оила ишларида эрига кўмакчи бўлиши, унинг мол-мулкани асраши, оилавий ва мадания ҳаётдаги ўрни масалаларида ўзига хос қарашлар мавжудлигини таъкидлаш лозим.

⁴ Қуръони Карим (Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур). -Т.: Чўлпон. 1992.

⁵ Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг оила ҳуқуқи. -Т.: ТДЮИ, 2005. 132-б.

⁶ Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг оила ҳуқуқи. -Т.: ТДЮИ, 2005. 132-б.

⁷ Бурхониддин Ал-Марғинович. Ҳидоя. 1 жилд. -Тошкент: Адолат. 2000.; Мухтасар. -Тошкент: Чўлпон., 1994. Ҳадислар. 1, 2, 3, 4 томлар. -Тошкент: Қомуслар нашриёти, 1991-1994.; Раҳмонқулов Ҳ.Р. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. -Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси нашриёт уйи., 1997. -20-36- б.;

Оилада эркак ва аёлнинг бурчлари мавжуд бўлиб, бунда уларнинг бурчлари иккига бўлинади: 1) молиявий бурчлар; 2) муомалавий бурчлар. Молиявий бурчларга маҳр, нафақа, тўйни кўрсатиш мумкин. Бунда нафақа кенг тушунча бўлиб ўз ичига таом, кийим, маскан, айрим ҳолларда хизматкор ишлатиб юрадиган бўлса, хизматкор олиб бериш нафақаси, тозалик асбоб анжомлари ва унинг керакли анжомлари билан таъминлаш кабилар киради⁸. Аёл кишининг таъминот олиш ҳуқуқий чекланиши ҳам мумкин. Масалан, аёл кишининг озодлиқдан маҳрум этилиши, аёл кишининг мажбуран олиб кетилиши, ёшлиги боис фарзанд кўра олмаса, эрига итоат этмаса ва ҳ.к⁹.

Айниқса, ота зиммасидаги вазифага жавобгарлик билан қарашлик талаб этилган. Агар фарзандларини таъминотсиз қолдириб, оч-яланғоч ҳолда ташлаб кетса, болаларга нисбатан золимлик қилган ва катта гуноҳга йўл қўйган ҳисобланиши кўрсатилган. Албатта, эркак оила молиявий таъминловчиси сифатида оиласига ғамхўрлик кўрсатиши зарурлиги барча даврларда ва жамиятларда, хусусан жамият ривожланган даврларда долзарб масала бўлиб келган.

Ўзбекистон собиқ иттифоқ таркибига киришидан олдин, 1917 йил декабрь ойида совет ҳукумати томонидан икки муҳим декрет қабул қилинди. Булар – "Фуқаролик никоҳи, болалар ва фуқаролик ҳолатларини рўйхатга олиш" ҳамда "Никоҳни бекор қилиш тўғрисида"ги декретлардир. Совет оила қонунчилигининг тарихи айнан шу ҳужжатлардан бошланади. Ушбу декретларда совет давлатидаги никоҳ ва оила принциплари ифодаланган бўлиб, кейинчалик катта ўзгартиришларсиз амалдаги ҳуқуқда тўлиқ акс этган¹⁰.

Мустақиллик даврида давлат томонидан оилаларни ҳар тарафлама қўллаб-қувватлаш ва вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга йўналтирилган қатор муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ҳамда бир қанча халқаро конвенция ва битимларга қўшилди. Жумладан:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси (1998 йил 30 апрель);

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (1994 йил 22 сентябрь);

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси (1994 йил 22 сентябрь);

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг "Бола ҳуқуқлари тўғрисида"ги Конвенцияси (1992 йилда ратификация қилинган);

Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциянинг болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографиясига оид Факультатив протоколига қўшилиш ҳақидаги қонун (11.12.2008 йил, Нью-Йорк, 2000 йил 25 май)¹¹ ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф-5464-сонли фармони¹² билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясининг I бўлим 5-бандида ва III бўлим 5-

⁸ Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Бахтиёр оила. Т.: Шарқ, 2012. (504 б), 202, 204 бетлар.

⁹ Саидов А.Х. Хидоя. Комментарий мусулманского права. Т.1. Т.: Узбекистан, 1994. (480 с). 385-389 бетлар.

¹⁰ Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг оила ҳуқуқи. -Т.: ТДЮИ, 2005. 132-б.

¹¹ "Халқ сўзи" газетасида 2008 йил 12 декабр.

¹² Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон.

бандида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини самарали ҳимоя қилишга ҳалақит берувчи фуқаролик қонунчилигидаги ҳуқуқий камчиликлар ва зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек томонлар (кредитор ва қарздор) манфаатлари мувозанатини таъминлаш, уларнинг ҳуқуқларини ишончли муҳофаза қилиш ҳамда мажбуриятларни бажариш институтини қайта кўриб чиқиш кўзда тутилган.

Оила кодексининг 99-моддасига кўра, илгари ҳар бир бола учун ундириладиган алимент миқдори қонун ҳужжатлари билан белгиланган энг кам иш ҳақининг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак бўлган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартиби такомиллаштирилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”¹³ги қонуни билан ҳар бир вояга етмаган бола учун олиши мумкин бўлган алимент миқдори меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг 26,5 фоизидан оз бўлиши таъқиқланди.

Оила кодексининг 110-моддасига асосан, вояга етган, меҳнатга лаёқатли болалардан ундириладиган пул миқдори меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг 11,75 фоизидан кам бўлиши таъқиқланади. Ушбу кодекс 119-моддасига мувофиқ, эр-хотин (собиқ эр-хотин) агар ўзаро келишувга эришмаган бўлишса, у ҳолда суд томонидан ундирилиши мумкин бўлган алимент миқдори меҳнатга ҳақ тўлаш энг кам миқдорининг 11,75 фоизидан кам бўлиши таъқиқланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47-моддасига¹⁴ кўра, моддий ёрдамга муҳтож бўлган вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсни моддий таъминлашдан бўйин товлаш, яъни уларни моддий жиҳатдан таъминлаш учун суднинг ҳал қилув қарорига ёки суд буйруғига биноан ундирилиши лозим бўлган маблағни жами бўлиб икки ойдан ортиқ муддат мобайнида тўламаслик, ўн беш сутка муддатга маъмурий қамоққа олишга ёки ушбу Кодексга мувофиқ маъмурий қамоқ қўлланилиши мумкин бўлмаган шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади. Биринчи марта ҳуқуқбузарлик содир этган шахс, агар у маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриш жараёнида алимент мажбуриятлари бўйича қарздорликни ихтиёрий равишда тўлаган бўлса, жавобгарликдан озод этилади.

Оила ҳуқуқида алимент мажбуриятларини таъминлаш борасида қонун ҳужжатларида амалга оширилган ўзгартириш ва қўшимчалар алимент мажбуриятларини лозим даражада таъминланиши, тегишли ҳуқуқий жавобгарлик чораларининг қўлланилишига сабаб бўлади. Бу эса, алимент мажбуриятларини таъминлаш асосида бола ҳуқуқларини ва аёллар ҳуқуқларини ҳар томонлама ҳимоя қилишга имкон беради.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартиби такомиллаштирилганлиги муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги қонуни. //Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 3 декабрдаги ЎРҚ-586-сонли Қонуни. //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2019 й., 03/19/586/4106-сон).

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсиялар ва бошқа тўловлар миқдорларини аниқлаш тартиби такомиллаштирилганлиги муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги қонуни. //Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 3 декабрдаги ЎРҚ-586-сонли Қонуни. //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.12.2019 й., 03/19/586/4106-сон).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.06.2025 йилдаги ПҚ-202-сон қарори асосида Мажбурий ижро бюросини ривожлантириш жамғармаси маблағлари Алимент тўловлари» давлат мақсадли жамғармасининг харажатларини қоплаб беришга (Жамғарма даромадлар прогнозининг ошириб бажарилган қисмидан кўп бўлмаган миқдорда) йўналтирилади¹⁵.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.08.2022 йилдаги 427-сон қарори билан «Алимент тўловлари жамғармаси тўғрисида» Низом тасдиқланган¹⁶. Жамғарма маблағлари вояга етмаган фарзандини моддий таъминлашдан бўйин товлаганлик учун қарздор жиноий жавобгарликка тортилган тақдирда, алимент тўловларидан юзага келган қарздорликни (ушбу жиноят натижасида етказилган зарарни) қоплаб беришга (бирйўла ундирувчига тўлаб беришга) йўналтирилади. Вояга етмаган фарзандини моддий таъминлашдан бўйин товлаганлик учун жиноий жавобгарликка тортилган қарздордан жиноят ишлари бўйича суддан келиб тушган алимент тўловларидан юзага келган қарздорликни (ушбу жиноят натижасида етказилган зарарни) ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича давлат ижрочиси томонидан қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ундириш чоралари кўрилади.

Амалдаги тартибга кўра, "Алимент тўловлари жамғармаси тўғрисида"ги Низомда белгиланган механизм боланинг таъминот олиш ҳуқуқини тўлиқ таъминламайди. Мавжуд тартиб асосан жиноий жавобгарликка тортилган қарздорларга нисбатан қўлланилади ва фақат қарздорликни қоплаш принципига асосланган. Бироқ, вояга етмаганларнинг манфаатларини биринчи ўринга қўйиш тамойилидан келиб чиқиб, болаларнинг таъминотга доимий ва узлуксиз эҳтиёжи мавжудлигини инобатга олиш зарур. Қарздор ота-она алимент тўлашдан бўйин товлаган ҳолларда, болалар узоқ муддат давомида зарур молиявий қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлиб қолади, бу эса уларнинг конституциявий ҳуқуқларининг бузилишига олиб келади.

Мазкур муаммони ҳал этиш учун жамғарма механизмини такомиллаштириш ва уни фаол ҳимоя воситасига айлантириш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, жамғарма томонидан алимент қарздорлиги юзага келган тақдирда, дастлаб болага тўловларни таъминлаш ва кейинчалик регресс даъво тартибида қарздор ота-онадан ушбу маблағларни ундириш тизимини жорий этиш керак. Бундай ёндашув болаларнинг манфаатларини дарҳол таъминлаш, ота-онанинг масъулиятини сақлаб қолиш ҳамда давлат томонидан ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмини яратишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 3 августдаги 427-сон қарори билан тасдиқланган "Алимент тўловлари жамғармаси тўғрисида"ги Низомга қўйидаги ўзгартиришларни киритиш таклиф этилади:

“4. Жамғарма маблағлари қўйидаги мақсадларга сарфланади:

а) Алимент тўловчи қарздорнинг алимент тўлашдан узлуксиз уч ой ва ундан ортиқ муддат давомида бўйин товлаши ва алимент қарздорлиги юзага келган ҳолларда, жамғарма томонидан алимент олувчига (вояга етмаган болага) ойлик алимент тўловларини доимий равишда тўлаб туришга;

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 25.06.2025 й., 07/25/202/0541-сон.

¹⁶ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.08.2022 й., 09/22/427/0706-сон; 25.06.2025 й., 07/25/202/0541-сон.

б) Вояга етмаган фарзандини моддий таъминлашдан бўйин товлаганлик учун қарздор жиноий жавобгарликка тортилган тақдирда, алимент тўловларидан юзага келган қарздорликни қоплаб беришга.

Жамғарма томонидан биринчи банднинг "а" кичик бандида назарда тутилган ҳолларда алимент тўловларини амалга оширилганда, жамғарма қарздор ота-она (алимент тўловчи)га регресс даъво билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Регресс даъво тартибида қарздор ота-онадан жамғарма томонидан тўланган алимент суммалари, шунингдек қонунчиликда белгиланган фоиз ва жарималар ундирилади.

Давлат ижрочиси томонидан қарздор ота-онадан регресс даъво бўйича ундирилган маблағлар тўлиқ ҳажмда жамғарма ҳисобварағига ўтказилади.

Жамғарма томонидан тўловлар қарздор ота-она алимент тўлашни тикламагунча ёки вояга етмаган бола 18 ёшга тўлгунча давом этади.”

